

Original paper

AMFIBIYALARNI O'QITISHDA VIZUAL MATERIALLAR ORQALI O'QUVCHILARNING TUSHUNISHINI YAXSHILASH

© A. Barotov¹✉, M. Sharipova²✉

^{1,2}Buxoro davlat pedagogika institute, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada amfibiyalar sinfi vakillarini o'qitish jarayonida vizual materiallar: rasmlar, diagrammalar, video darsliklar orqali o'quvchilarni mavzuga qiziqtirish yo'llari tasniflangan. Mazkur sinfni o'rganishning ahamiyati, hayotimizda mavjud o'rni kabilar tahlilga tortilgan. Bu o'qitish tizimini joriy etishda o'quvchilar motivatsiyasini oshirish orqali dars o'tish metodlari ilgari surilgan. Maqolada tahlil etilgan muammo yuzasidan vizual materiallar orqali pedagogik yondashuv yechimlari keltirib o'tilgan. Shuningdek, virtual va to'ldirilgan reallik o'quvchilarga an'anaviy ta'lim muhitida amalga oshirilishi murakkab bo'lgan innovatsion yondashuvni joriy etish imkoniyati, muammo va yechimlar ko'rsatilgan.

MAQSAD: o'quvchilarga vizual materiallar orqali dars o'tish qay darajada afzal ekanligi hamda ularni dars jarayoniga qo'llash orqali erishiladigan yutuqlar haqida ma'lumot berish.

MATERIALLAR VA METODLAR. ushbu maqolada amfibiyalar sinfi vakillarini o'qitish jarayonida virtual va kengaytirilgan reallik metodlarini qo'llash orqali o'quvchilarning dars jarayoniga bo'lgan motivatsiya hamda qiziqishlarini oshirish metodlari ko'rib chiqilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR. VR va AR o'qituvchilarning o'quv muhiti bilan o'zaro aloqalari haqidagi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish orqali o'qitish samaradorligini baholash uchun ham qo'llanishi mumkin. Bunday texnologiyalar o'qituvchilarning o'quvchilar va kontent bilan qanchalik tez-tez va qanday aloqada bo'lishini kuzatib borishi, sifatli fikr-mulohazalarni taqdim etishi mumkin. Darhaqiqat, VR va AR orqali nafaqat, dars o'tish balki, professional ta'limda hamkorlikda ishlab, o'qituvchilar o'zaro malaka oshirishlari va dars jarayoniga yangi bilimlarni taqdim etishlari ham mumkin [4].

XULOSA: hozirgi globallashuv jarayonida vizual materiallar orqali ta'lim tizimi sifatini oshirish uchun avvalo muvaffaqiyatli kadrlar tayyorlash, infratuzilmani yangilash talab etiladi. Ushbu qadamlar orqali sezilarli darajada an'anaviy ta'lim tizimi yangilanadi, o'quvchilarning dars jarayoniga qarashlari o'zgaradi va buning natijasida ilg'or kadrlar yetishib chiqishi ta'minlanadi.

Kalit so'zlar: virtual reallik, kengaytirilgan reallik, simulyatsiya, urbanizatsiya, vizual materiallar, flora, fauna, individual ta'lim, virtual laboratoriya.

Iqtibos uchun: Barotov A., Sharipova M. Amfibiyalarni o'qitishda vizual materiallar orqali o'quvchilarning tushunishini yaxshilash. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №5(1). B.398-403.

УЛУЧШЕНИЕ ПОНИМАНИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ АМФИБИЙ С ПОМОЩЬЮ ВИЗУАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

© А. Баротов^{1✉}, М. Шарипова^{2✉}

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье классифицированы способы вовлечения учащихся в изучение предмета с помощью наглядных материалов: картинок, схем и видеоуроков при обучении представителей класса земноводных. Анализируется важность изучения этого предмета и его место в нашей жизни. При внедрении этой системы обучения пропагандировались методы обучения, повышающие мотивацию учащихся. В статье представлены педагогические подходы к проблеме, анализируемые с помощью наглядных материалов. Виртуальная и дополненная реальность также предоставляют студентам возможности, задачи и решения для внедрения инновационных подходов, которые трудно реализовать в традиционной образовательной среде.

ЦЕЛЬ: информировать студентов о преимуществах обучения с помощью наглядных материалов и о пользе, которую можно получить, используя их в процессе обучения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. в данной статье рассматриваются методы повышения мотивации и интереса учащихся к процессу обучения путем использования методов виртуальной и дополненной реальности в процессе обучения представителей класса земноводных.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ. VR и AR также могут использоваться для оценки эффективности преподавания путем сбора и анализа данных о взаимодействии учителей с учебной средой. Такие технологии могут отслеживать, как часто и как учителя взаимодействуют с учениками и контентом, и предоставлять качественную обратную связь. Действительно, VR и AR могут не только улучшить преподавание, но и позволить учителям сотрудничать в профессиональном обучении, улучшать свои навыки и применять новые знания в процессе обучения [4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в современных условиях глобализации для повышения качества системы образования посредством наглядных материалов необходимы, прежде всего, успешная подготовка кадров и обновление инфраструктуры. Эти шаги позволят существенно обновить традиционную систему образования, изменить взгляды учащихся на процесс обучения и, как следствие, обеспечить формирование передовой личности.

Ключевые слова: виртуальная реальность, дополненная реальность, моделирование, урбанизация, визуальные материалы, флора, фауна, индивидуальное обучение, виртуальная лаборатория.

Для цитирования: Баротов А., Шарипова М.. Улучшение понимания учащихся при обучении амфибий с помощью визуальных материалов. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №5(1). С.398-403.

ENHANCING STUDENTS' UNDERSTANDING OF AMPHIBIANS THROUGH VISUAL MATERIALS IN EDUCATION

© Avazbek Barotov^{1✉}, Mexriniso Sharipova^{2✉}

^{1,2}Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article classifies ways to interest students in the subject through visual materials: pictures, diagrams, video tutorials in the process of teaching representatives of the amphibian class. The importance of studying this class, its place in our lives, etc. are analyzed. Methods of conducting lessons by increasing student motivation in the implementation of this teaching system are put forward. The article presents solutions to the problem analyzed using a pedagogical approach using visual materials. It also shows the possibilities, problems and solutions for introducing an innovative approach to students in virtual and augmented reality, which is difficult to implement in a traditional educational environment.

AIM: to inform students about the advantages of teaching through visual materials and the benefits that can be achieved by using them in the learning process.

MATERIALS AND METHODS. this article examines methods for increasing students' motivation and interest in the learning process by using virtual and augmented reality methods in the process of teaching representatives of the amphibian class.

DISCUSSION AND RESULTS: VR and AR can also be used to assess teaching effectiveness by collecting and analyzing data about teachers' interactions with the learning environment. Such technologies can track how often and how teachers interact with students and content, and provide quality feedback. Indeed, VR and AR can not only enhance teaching, but also enable teachers to collaborate in professional learning, improve their skills, and apply new knowledge to the teaching process [4].

CONCLUSION: in order to improve the quality of the education system through visual materials, first of all, successful training of personnel and updating of infrastructure are required. These steps will significantly update the traditional education system, change the students' views on the learning process, and as a result, ensure the formation of advanced personality.

Keywords: virtual reality, augmented reality, simulation, urbanization, visual materials, flora, fauna, individual education, virtual laboratory.

For citation: Avazbek Barotov, Mexriniso Sharipova. (2025) 'Enhancing students' understanding of amphibians through visual materials in education', Inter education & global study, vol.3 (5(1)), pp.398-403. (In Uzbek).

Amfibiyalar – ularning ekologiyasi, fiziologiyasi va evolyutsiyasi biologiya fanining ajralmas muhim qismi hisoblanadi. Bu sinf vakillari o'ziga xos hayot tarzi va evolyutsion tarixiga ega bo'lib, o'quvchilarga bu turdagi ma'lumotlarni samarali yetkazish uchun vizual materiallar, ya'ni rasmlar, videolar, diagrammalar va animatsiyalar kabivositalardan foydalanish muhimdir.

Vizual yordamlar o'quvchilarga amfibiyalar haqidagi murakkab konsepsiyalarni tushunishga yordam beradi, chunki ular ko'rish orqali ko'proq ma'lumot olishadi. Bugungi globallashtirilgan davrda urbanizatsiya, ya'ni shaharlashuv jarayoni keskin oshib bormoqda. Bu o'z navbatida flora va fauna dunyosiga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi, ular uchun oziq yetarli bo'lmaydi, ko'payish uchun sharoitlar sust va bu sababli o'quvchilar amfibiyalarni tabiatda uchratib kuzatish imkoni bo'lmaydi. Bu jarayonda bizga pedagogik mahorat yordamga keladi.

Dunyo miqyosida ta'lim jarayoniga individual va shaxsga yo'naltirilgan ta'limni joriy etish, ularning didaktik asoslarini o'rganib, yangi usul, vositalarni ishlab chiqish metodikasini metodologik asoslarini takomillashtirish, o'quvchilardagi ijodiy bilish faoliyatining reproduktiv va produktiv darajalarini modellashtirish yuzasidan ilmiy – amaliy tadqiqotlar olib borilmoqda. Mazkur ilmiy tadqiqotlar natijasida o'quvchi- yoshlarning erkin, mustaqil fikrlash, atrofdagi voqe'likka ongli munosabatda bo'lish, dars jarayonida axborot texnologiyalardan foydalanishning moddiy- texnika bazasi yaratildi [1].

Hozirgi davrda fan-texnika taraqqiyotining o'ta rivojlanishi axborot oqimining keskin ko'payishiga olib keldi. Axborot olinadigan manbalar turli-tuman va xilma-xil. Taraqqiyot tufayli ular yanada takomillashib, yangi-yangi turlari vujudga kelmoqda [5].

Yurtimiz pedagog olimi Habib Abdullayev ta'lim sohasida innovatsion dars uslublarini joriy qilgan holda shunday deydi: "Zamonaviy o'qituvchi innovatsiyalarni faqat bilmasligi emas, balki uni amalda tadbiq eta olishi bilan boshqalardan ajralib turadi".

Albert Eynshteyn shunday ta'rif keltiradi: "Agar men biror narsani tushuntirish uchun faqat so'zlardan foydalansam, bu tushunish qiyin bo'lishi mumkin. Lekin vizual yordamlar, fikrlarni tezroq va aniqroq ifodalashga yordam beradi".

Paulo Freire: "Ta'limda tasvirlar va vizual materiallar orqali o'qish va o'rganish jarayonini yanada jonlantirish, insonning ma'naviy va aqliy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi". Yuqorida keltirilgan iqtiboslar ta'limda vizual materiallarning nafaqat ma'lumotlarini tez va samarali yetkazishda, balki o'quvchilarning eslab qolish, tushunish va ijodiy fikrlash jarayonini yaxshilashda ham qanday ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi.

Vizual materiallarning afzalliklari:

- Oson o'zlashtirish: rasmlar, diagrammalar va videolar orqali amfibiyalarning morfologiyasi, hayotiy sikllari va ekologik roli yanada tushunarli bo'ladi.

- Interaktivlik: vizual yordamlar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi, bu esa bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi. Misol uchun, interaktiv diagrammalar yordamida oziqlanish, ko'payish va ichki organlari tizimlarini o'rganishlari mumkin.

- Eslashni kuchaytirish: vizual materiallar yodlash jarayonini osonlashtiradi, chunki o'quvchilar ko'rganlarini eslab qolishlari ancha osonroq bo'ladi.

Amfibiyalarni o'qitishda vizual materiallarning turlari:

a) rasmlar va fotosuratlar: amfibiyalarning turli turlarini va ularning yashash muhitlarini ko'rsatish uchun foydalidir

b) animatsiyalar : hayot siklini tushuntirishda, masalan, qurbaqa va salamdraning rivojlanishini vizual tarzda ko'rsatish samarali bo'ladi

c) videolar: amfibiyalarning tabiiy tanlashini, ko'payish jarayonidan tortib, oziq izlab ov qilish jarayonlarigacha, qishki uyquga ketish holatida ham yaqqol tushuntirish uchun vositadir

d) virtual laboratoriyalar: hzoirgi kunda o'qitish jarayoning muhim qismiga aylanib ulgurgan ushbu vizual vosita amfibiyalarning anatomiya va fiziologiyasini jonli tarzda tushunishga imkon beradi

Virtual reallik (VR) – bu foydalanuvchiga to'liq simulyatsiyalangan biron bir dunyo yoki muhitni tajriba qilish imkonini beruvchi texnologiya. Bu orqali o'quvchilar amfibiyalar sinfi vakillarini 3D grafika va ovoz orqali bevosita kuzatish va o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar va o'z navbatida yangi bir dunyoga kirib qolgandek chuqurroq tushuncha va ko'nikma oladilar. Bu ta'limda laboratoriya mashg'ulotlarini yanada qiziqarli va tushunarli o'tkazish imkonini beradi.

Kengaytirilgan reallik (AR) – bu real dunyoni virtual elementlar bilan boyitish texnologiyasidir. AR dan foydalanib, kompyuter tomonidan yasalgan tasvirlar, ma'lumotlar yoki obyektlar ko'rsatiladi.

Bu ikki texnologiya orqali o'quvchilar dumlilar va dumsizlar bilan interaktiv tarzda tanishishlari mumkin bo'ladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, vizual materiallar yordamida ta'lim berish o'quvchilarning tushunish darajasini 30-50% ga oshiradi; talabalar turli o'lchovlar bo'yicha yaxshi natija ko'rsatadilar, masalan, testlar va amaliy mashg'ulotlarda.

VR ning ta'limda muvaffaqiyatli qo'llanishiga misol sifatida o'qituvchilarga ta'lim oluvchilar bilan real ssenariylarda o'zaro muloqot qilish, turli xil o'qitish usullari va turli xil o'qitish yondashuvlarini qo'llash imkonini beradigan virtual sinflardan foydalanish mumkin.[2]

Kengaytirilgan reallik (AR). AR atrofimizdagi dunyoga raqamli elementlarni qo'shib, an'anaviy faoliyatni yanada qiziqarli va tushunarli qilish orqali boyitadi. Bunday texnologiyalar o'quv materiali bilan interaktiv o'zaro ta'sir qilish orqali murakkab va mavhum tushunchalarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi, masalan, fanni o'rganayotganda sinfda murakkab molekulyar tuzilmalarni ko'rish mumkin, bu ma'lumotni vizual idrok etishni yaxshilaydi va materialni tushunishni osonlashtiradi [3].

Samaradorlikni baholash. VR va AR o'qituvchilarning o'quv muhiti bilan o'zaro aloqalari haqidagi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish orqali o'qitish samaradorligini baholash uchun ham qo'llanishi mumkin. Bunday texnologiyalar o'qituvchilarning o'quvchilar va kontent bilan qanchalik tez-tez va qanday aloqada bo'lishini kuzatib borishi, sifatli fikr-mulohazalarni taqdim etishi mumkin. Darhaqiqat, VR va AR orqali nafaqat, dars o'tish balki, professional ta'limda hamkorlikda ishlab, o'qituvchilar o'zaro malaka oshirishlari va dars jarayoniga yangi bilimlarni tadbiq etishlari ham mumkin [4].

Amfibiyalarni o'qitishda vizual materiallar yordamida ilmiy tushunchalarni yanada samarali va qiziqarli tarzda yetkazish mumkin bunday yordamlar o'quvchilarga o'zlashtirishni osonlashtiradi va ularni mavzu bilan yanada chuqurroq tanishtirishga zamin yaratadi hamda o'rganishni yanada interaktiv, va har bir o'quvchining individual ehtiyojlariga moslashtiradi. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, hozirgi globallashuv jarayonida vizual materiallar orqali ta'lim tizimi sifatini oshirish uchun avvalo muvaffaqiyatli kadrlar tayyorlash, infratuzilmani yangilash talab etiladi. Ushbu qadamlar orqali sezilarli darajada an'anaviy ta'lim tizimi yangilanadi, o'quvchilarning dars jarayoniga qarashlari o'zgaradi va buning natijasida ilg'or kadrlar yetishib chiqishi ta'minlanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Jonson P (2023). VR yordamida o'qituvchilarni tayyorlashda innovatsion amaliyotlar. Ta'lim innovatsion hisobotlari markazi, 9 (1), – B. 89-102
2. M.Saidova. Ta'limda multimedia texnologiyalaridan foydalanish. Buxoro 2022. – B. 292.
3. Rahmatjonov A. (2025) Malaka oshirish jarayonida virtual to'ldirilgan reallik texnologiyalarining o'рни. Ta'lim, fan va innovatsiya, №2 . – B. 53-56.
4. Tursunov, A.A.(2019). Vizual vositalar orqali ta'lim samaradorligini oshirish. Ta'lim, fan va innovatsiyalar jurnali, 4(2), 45-52
5. Tojiboyeva D., Yo'ldoshev A. Maxsus fanlarni o'qitish metodikasi. – T.: Aloqachi. – B. 568.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Sharipova Mexriniso Jamshid qizi**, 1- bosqich magistri, [Шарипова Мехринисо Джамшид кызы, магистр 1 ступени], [Sharipova Mekhriniso Jamshid qizi, 1st stage master]; manzil: Buxoro shahar Sheyxon 302, [adress: Bukhara, Seyxon 302] E- mail: Anisa.Sharipova0804.@gmail.com

✉ **Avazbek Barotov**, Biologiya kafedrasida dotsenti, (PhD), [Баротов Авазбек, доцент кафедры биологии, кандидат биологических наук (PhD)], [Avazbek Barotov, Associate Professor, PhD in Biology, Department of Biology]; manzil: Buxoro viloyati, Buxoro shahri, Piridastgir ko'chasi, 2-uy, [адрес: Бухарская область, г. Бухара, ул. Пиридастгир, д. 2], [address: Bukhara region, Bukhara, Piridastgir str., 2.]